

There is a clear advantage in implementing these Webquest tasks to form a foreign language communicative competence among primary school children because each of them can be used to develop different language aspects and critical thinking skills. For example, while a retelling task requires a set of skills such as reading/listening comprehension, paraphrasing, and grammar, in order to activate new vocabulary students can be given compilation tasks. One of the features of this task is that children collect all the given materials in the form of different collections (a cookbook, a virtual exhibition, a guide) according to the given topic. To form analytical and critical thinking skills it is suggested to use journalistic, analytical, and mystery tasks that require analyzing different kinds of information, making research on the given problem, and finding proper solutions. As mentioned before, primary school students need more active learning methods such as playing games, drawing pictures, or creating arts and crafts, therefore, teachers can give them Webquests with design, self-knowledge, and creative product tasks.

Conclusion

Considering all the facts, this article finds that Webquest technology is one of the efficient tools for forming foreign language communicative competence among primary school students. Integrating this method into foreign language classes allows teachers to engage young learners to actively participate in lessons and achieve high-quality results. Moreover, by using authentic materials and up-to-date information taken from the internet, students will be able to improve not only their listening, reading, writing, and speaking skills, but will also have the opportunity to immerse themselves in the culture and modern society of a foreign country. The result of the theoretical study revealed the need for developing a methodology for the formation of foreign language communicative competence among primary school students using Webquest technologies and the implementation of experimental work for more accurate outcomes.

COMPETENCY-BASED APPROACH TO EDUCATION

Bailepissova A.

2-year master's student with a major in "Foreign Language: Two Foreign Languages", the West Kazakhstan Innovative and Technological University, Uralsk, Kazakhstan

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБРАЗОВАНИЮ

Байлеписова А.

магистрантка 2 курса по специальности «Иностранный язык: два иностранных языка», Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск, Казахстан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6653742>

References:

1. Джусубалиева Д.М. Новое содержание образования для студентов поколения «Z» // Научный журнал "Известия КазУМОиМЯ имени Абылай хана", серия "Педагогические науки" АО КазУМОиМЯ им. Абылай хана, № 3 (54) 2019, С.7-14
2. Джусубалиева Д.М., Шарипов Б.Ж., Сері Л.Т., Ташкын Э. Дистанционное обучение в цифровую эпоху – Алматы, 2021. – С. 222
3. Хомский Н.М. Аспекты теории синтаксиса / Пер. с англ. А.Е.Кибрика, В.В.Раскина, Е.Ш.Шовкуна. – М.: Изд-во МУ, 1972. – С. 259
4. Hymes, D. H. On communicative competence. In J. B. Pride, & J. Holmes (Eds.), Sociolinguistics: Selected readings. – Harmondsworth, 1972. – pp. 269-293
5. Canale M., Swain M. Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing // Applied Linguistics – Volume 1, 1980. – P.1-47.
6. Dodge B. Focus: Five rules for writing a great Webquest. // Learning & Leading with Technology. – 2001. – №28, P.6
7. Tsou J. Y. "Genetic epistemology and Piaget's philosophy of science: Piaget vs. Kuhn on scientific progress." // Theory & Psychology – Volume 16.2, 2006 – pp. 203-224.
8. March T. What WebQuests Are (Really) URL <https://tommmarch.com/writings/what-webquests-are/> (appeal date: 11.06.2022)
9. Peachey. N. Content-based instruction URL <https://www.teachingenglish.org.uk/article/content-based-instruction> (appeal date: 11.06.2022)
10. Kunanbayeva S.S. The Modernization Of Foreign Language Education: The Linguocultural - Communicative Approach - Hertfordshire Press, United Kindom, 2013 – P. 110
11. Dodge B. WebQuest Taskonomy: A Taxonomy of Tasks. 2002. URL <http://webquest.org/sdsu/taskonomy.html> (appeal date: 11.06.2022)

Abstract

This article deals with the principles and foundations of a competent approach to education. The rules and regulations for the creation of this approach in education are considered. It also examines the detailed pros and cons of this type of education.

Аннотация

В данной статье идет речь о принципах и основах компетентного подхода к образованию. Рассматриваются правила и положения создания данного подхода в образовании. А также изучаются подробные плюсы и минусы такого типа образования.

Keywords: competency-based approach, the latest approach in education, increasing competitiveness, adaptive education system, qualified specialist.

Ключевые слова: компетентностный подход, новейший подход в образовании, повышение конкурентоспособности, адаптивная система образования, квалифицированный специалист.

Подход к обучению, основанному на компетенциях, позволяет учащимся продвигаться вперед в зависимости от их способности овладевать навыком или компетенцией в своем собственном темпе независимо от окружающей среды. Этот метод разработан с учетом различных способностей к обучению и может привести к более эффективным результатам учащихся. Внедрение компетентностного подхода в концепцию высшего профессионального образования ориентировано на усовершенствование взаимодействия с рынком труда, увеличение конкурентоспособности экспертов, развитие содержания, методологии, а также соответствующей сферы обучения. Главная задача подготовки и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, осведомленного, легко владеющего собственной профессией и ориентирующегося в смежных сферах деятельности, готового к непрерывному профессиональному росту, социальной, а также профессиональной мобильности. Получение профессионального образования – организация квалифицированного специалиста надлежащей степени. Исследователи в сфере компетентностного подхода в образовании подмечают, то, что различие компетентного специалиста от квалифицированного в том, то, что 1-ый не только лишь владеет конкретным уровнем знаний, умений, способностей, но способен осуществить и реализует их в работе. Анализ исследований предоставил обнаружить разнообразные взгляды на компетентностный аспект. Так например:

Е.Я. Коган полагает, то, что это принципиально новейший аспект, который требует пересмотра взаимоотношения к позиции учителя, к обучению обучающихся; данный аспект обязан послужить причиной к массовым переменам от перемены сознания вплоть до перемены методической базы. [4]

А.Г. Бермус акцентирует внимание, то что компетентностный подход рассматривается равно как сегодняшний коррелят большого количества наиболее классических раскладов (культурологического, научно-образовательного, дидактоцентрического, функционально-коммуникативного и др.); компетентностный подход, согласно к российской концепции и практике образования, никак не образует свою теорию и логику, однако подразумевает опору или заимствование понятийного и методологического агрегата с ранее сформировавшихся академических дисциплин (в том числе, лингвистики, юриспруденции, социологии и др.). [1]

Д.А. Иванов подмечает, то, что компетентностный аспект – это стремление послужить причиной в соотношении массовую школу и необходимости рынка труда, подход, заостряющий интерес на итоге образования, при этом в качестве результата рассматривается не совокупность освоенной информации, а умение человека действовать в разных ситуациях. [5]

Компетентностный подход, согласно суждению О. Е. Лебедева – это комплекс единых основ установления целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса, а также оценки образовательных итогов. К количеству подобных основ принадлежат соответствующее утверждения:

– значение создания состоит в формировании у обучаемых возможности без помощи других решать трудности в разных областях и видах деятельности на базе применения общественного навыка, компонентом коего считается и личный навык обучающихся;

– содержание образования предполагает собою наставнически приспособленный общественный навык постановления познавательных, мировоззренческих, нравственных, общественно-политических и других вопросов;

– смысл организации образовательного течения состоит в формировании обстоятельств с целью развития у обучаемых навыка независимого решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и других вопросов, элементов сущности образования;

– анализ просветительных итогов базируется на рассмотрении степеней образованности, завоеванных обучающимися на конкретной стадии обучения.

Компетентностный подход никак не равняется к знаниево-направленному составляющую, но подразумевает единый опыт решения жизненных вопросов, исполнения профессиональных, а также основных функций, общественных ролей, компетенций. [6].

Важные компоненты компетентностного подхода в образовании:

– прообраз нынешних взглядов компетентностного подхода – идеи единого и индивидуального формирования, сформулированные в контексте психолого-педагогических концепций развивающего и личностно-нацеленного образования; в данной взаимосвязи, зоне ответственности рассматриваются равно как сквозные, за пределами над- и метапредметные создания, интегрирующие равно как классические знания, таким образом и

различного рода общие интеллектуальные, коммуникативные, креативные, методологические, мировоззренческие и иные умения;

– категориальная основа компетентностного расклада напрямую сопряжена с идеей целенаправленности и целезаданности образовательного процесса, при коем компетенции задают наивысший, общую степень умений и способностей обучающегося, а сущность образования обуславливается четырехкомпонентной модификацией содержания образования (знания, мастерства, опыт творческой работы и навык ценностного отношения);

– в глубине компетентностного подхода акцентируются 2 базисных определения: компетенция и профессионализм; образовательная компетенция подразумевается равно как комплекс смысловых ориентаций, познаний, умений, способностей и навыка работы ученика по взаимоотношению к конкретному окружению предметов настоящей действительности, требуемых с целью реализации личности и социально-значимой продуктивной деятельности; разделение просветительных компетенций: ключевые (реализуемые на метапредметном, общем для абсолютно всех объектов содержания);

– общепредметные (реализуемые на содержании, интегративном с целью совокупности объектов, образовательной сфере);

– предметные (формируемые в рамках единичных объектов); формулировки ключевых компетенций и их систем представляет наибольший разброс суждений; при этом применяются и европейская концепция основных компетенций, таким образом и непосредственно отечественные систематизации, в составе каковых представлены ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, социально-трудовая компетенции, а также компетенция личностного самосовершенствования.

К сущностным характеристикам компетентности исследователи (Л.П. Алексеева, Л.Д. Давыдов, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Л.А. Петровская, Н.С. Шаблыгина и др.) причисляют следующее:

– компетентность выражает значимость традиционной триады «знания, умения, навыки» и служит связующим звеном между ее элементами; компетентность в широком значении может являться определенной равно как углубленное понимание объекта либо освоенное умение;

– компетентность подразумевает непрерывное развитие познаний, обладание новейшей информацией для эффективного постановления профессиональных вопросов в данное время и в данных обстоятельствах;

– компетентность содержит в себе равно как содержательный (знание), таким образом и процессуальный (умение) элементы.

Диагностический ресурс включает осуществление прогноза динамики формирования профессиональной компетентности студентов. С целью данного необходимо определить нюансы согласно совершенно абсолютно всем типам компетенций, характеристики обладания общей структурой профессиональной работы, но кроме того установить степени сформированности компетенций студентов. В рамках предоставления свойства подготовки выпускников были изобретены компетентностно направленные учебно-методические комплексы, разрешающие создать общеобразовательную процедуру, а также сформировать у обучающихся общекультурные, а также профессиональные компетенции. Осуществление компетентностного подхода обеспечит вероятность найти решение противоречия между условиями к качеству образования, предъявляемые страной, окружением, работодателем, а также его образовательными результатами.

Список литературы:

1. Бермус А.Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образовании // Интернет-журнал «Эйдос». – 2015 [Published in Russian].
2. Компетентностный подход в образовании <https://moluch.ru/conf/ped/archive/65/3148/> [Published in Russian].
3. Competency-Based Approach in Education <https://library.educase.edu/topics/teaching-and-learning/competency-based-education-cbe#>.
4. Е.Я. Коган. Компетентностный подход в образовании // Журнал: Современные подходы к компетентностно-ориентированному образованию под ред. А.В.Великановой-2001.
5. Д.А. Иванов. Компетентности и компетентностный подход в современном образовании / Дмитрий Иванов. - М. : Чистые пруды, 2007. - 32 с. - (Библиотечка «Первого сентября», серия «Воспитание. Образование. Педагогика». Вып. 6(12)).
6. О.Е. Лебедева. Компетентностный подход в образовании // Школьные технологии. – 2004. – № 5. – С.3-1